

XOTIN – QIZLARNI KAMSITISHNING BARCHA SHAKLLARIGA BARHAM BERISH TO‘G‘RISIDA

Zahiriddin Inomjonov
Yodgora Abdulhamidova

“Qishloq xo‘jaligi huquqi va agroturizm” kafedrası o‘qituvchisi
Yurisprudensiya ta‘lim yo‘nalishi talabasi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11650028>

Annotatsiya: Ushbu maqola xotin – qizlarning kamsitilishi inson qadr qimmatiga bo‘lgan teng huquqlilik va hurmat qilish sabablarining buzilishiga, erkak va ayollarning teng huquqli bo‘lishligi hamda to‘la erkinlikka erishishi, shuningdek xotin - qizlar huquqlarining kamsitilishini bartaraf etilishi to‘g‘risida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: Davlat, konstitutsiya, konvensiya, jamiyat, huquq , gender tenglik, ijtimoiy-siyosiy faollik, saylov, referendum

Biz ayolni avvalambor ona, oila qo‘rg‘onining qo‘riqchisi sifatida hurmat qilamiz. Bu shubhasiz, to‘g‘ri. Ammo bugun har bir ayol oddiy kuzatuvchi emas, balki mamlakatda amalga oshirilayotgan faol tashabbuskor ishtirokchisi ham bo‘lishi kerak”.

Shavkat Mirziyoyev

Millatimiz tarixidan ma‘lumki, o‘zbek ayoli, o‘zbek onalari nafaqat o‘z elimiz, balki dunyo hamjamiyati, umumbashariyat taraqqiyotiga ulkan hissa qo‘shgan mag‘rur, jasur va dono, mashhur ayollar – To‘maris, Bibixonim, Nodirabegim, Uvaysiyalar nomlari nafaqat biz uchun, balki ilg‘or fikrli dunyo ahli uchun ham ahamiyatli ekanini hammamiz yaxshi bilamiz. Ular o‘zlarining aql idroki va mardligi bilan tarixga muhrlanganlar. Bunday faxr esa hozirgi kunda xotin-qizlarga faxr tuyg‘usini uyg‘ota oladi. Hozirgi davrga nazar solsak, mustaqilligimizdan so‘ng asta sekinlik bilan ayollarimizning har sohada rivojlanayotganligining guvohi bo‘lmoqdamiz. Shuningdek, ijtimoiy–siyosiy faolliklari ham juda yuqori o‘rinda turmoqda. Xotin–qizlarning jamiyatdagi o‘rni, ularning ijtimoiylashuvida madaniy, ma‘naviy, ijtimoiy–siyosiy harakatlari juda ilg‘or hamda muhim hisoblanib kelinmoqda. Hozirgi kunga kelib, mamlakatimizda turli soha va tarmoqlarda mehnat qilayotgan ishchi va xizmatchilarning 45 foizini xotin-qizlar tashkil etadi. Jumladan, davlat va jamoat tashkilotlari tizimida 1400 ga yaqin xotin-qiz rahbarlik lavozimlarida mehnat qilmoqda. Ulardan 1075 nafari esa xalq deputatlari mahalliy kengashlari tarkibida faoliyat yuritmoqda.

Endilikda xotin–qizlarni kamsitishning barcha shakllariga barham berish to‘g‘risidagi konvensiyaga to‘xtaladigon bo‘lsak, 1979-yilda birlashgan millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan qabul qilingan xalqaro shartnoma hisoblanadi. Mazkur konvensiya ayollar huquqlari to‘g‘risidagi xalqaro qonun sifatida ta‘riflangan bo‘lib, 1981-yil 3-sentabrda tuzilga hamda 189 ta davlat tomonidan ratifikatsiya qilingan. O‘zbekiston Respublikasi ayollar huquqlarini har doim ta‘minlashga alohida e‘tibor beradi. O‘zbekiston Markaziy Osiyoda birinchilardan bo‘lib, 1995-yil 6-mayda BMTning Xotin-qizlarni kamsitishning barcha shakllariga barham berish to‘g‘risidagi konvensiyaga qo‘shildi. Shuningdek, Onalikni himoya qilish to‘g‘risida, Mehnat va kasb sohadagi kamsitish to‘g‘risidagi konvensiyalari va boshqa xalqaro hujjatlarni ratifikatsiya qilgan hamda O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining 58-moddasida xotin-qizlar va erkaklar teng huquqliligi, davlat xotin-qizlar va erkaklarga jamiyat hamda davlat ishlarini boshqarishda, shuningdek jamiyat va davlat hayotining boshqa sohalarida teng huquq va imkoniyatlarni ta‘minlashi belgilangan.

Shuningdek, xotin–qizlarni kamsitishning barcha shakllariga barham berish to‘g‘risidagi konvensiyaga muvofiq ishtirokchi davlatlar xotin-qizlar kamsitilishining barcha shakllarini qoralab, zudlik bilan barcha tegishli usullar orqali xotin-qizlar kamsitilishiga barham berish siyosati bo‘yicha kelishadilar hamda erkaklar bilan tenglik asosda xotin-qizlarning inson huquqlari asosiy erkinliklari va ulardan foydalanishlarini kafolatlash maqsadida har tamonlama rivojlanishi bo‘yicha chora tadbirlarni amalga oshiradi. Ayollar va erkaklar bilan teng sharoitlar asosida barcha huquqlar teng qilib qo‘yilgan. Misol uchun saylovlar va ommaviy referendumlardagi huquqlar, saylash hamda saylanish huquqlari, davlat boshqaruvining barcha bo‘g‘inlarida davlat vazifalarini amalga oshirishlarini hamda siyosiy partiyalarda o‘z faoliyatlarini olib borishligida erkaklar bilan teng huquqliligini misol qilishimiz mumkin bo‘ladi. Shuningdek, xotin-qizlarga erkaklar bilan bir xil fuqarolik huquqlarini va ularni amalga oshirishning bir xil imkoniyatlarini beradilar, va shartnomalarni tuzish vaqtida xotin-qizlarning teng huquqlarini, shuningdek, tribunal va sud muhokamasining barcha bosqichlarida ularga nisbatan teng munosabatda ta‘minlanishi belgilab qo‘yilgan hamda ularning hech qanday kamsitishsiz xalqaro miqyosda o‘z hukumatlari nomidan vakillik qilish va xalqaro tashkilotlar ishida qatnashish imkoniyatlarini ta‘minlash maqsadida barcha tegishli choralarni ko‘radilar. Mamlakatimizda, shuningdek, 2019 yil 2 sentyabrda “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi qonun qabul qilinib, birinchi bor “jins bo‘yicha bevosita kamsitish” va “jins bo‘yicha bilvosita

kamsitish” tushunchalari qonun bilan mustahkamlandi. Mazkur qonunga muvofiq, qonun ijodkorligi sohasiga normativ-huquqiy hujjatlarning majburiy gender-huquqiy ekspertizasi joriy etildi, davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlari, Vazirlar Mahkamasi, Gender tengligini ta‘minlash masalalari bo‘yicha komissiya, vakolatli organ va boshqa davlat organlari, fuqarolik jamiyati institutalarining jamiyat hayotining turli sohalarida ayollarga nisbatan kamsitishning oldini olish va unga yo‘l qo‘ymaslik bo‘yicha vakolatlari belgilandi.

Xulosa qilib aytganda xotin-qizlarning erkaklar bilan teng huquqliligi, ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish mamlakatimizda amalga oshiralayotgan islohotlarning muhim omili hisoblanadi. Ayollarning jamiyatdagi o‘rni va rolini oshirish, davlat boshqaruviga ularni yanada kengroq jalb qilish, mamlakatning siyosiy boshqaruvi sohasida ularning faolligini yanada oshirish vazifalari keng ahamiyat kasb etib kelmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi – Toshkent: Ziyo. 2023
2. Xotin-qizlarni kamsitishning barcha shakllariga barham berish to‘g‘risidagi konvensiya
3. Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risidagi qonun – Toshkent: 2019
4. <https://www.lex.uz>
5. <https://Uzbekistan.ureport.in>

